

**ОПТИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
(TLGAS₂)_{1-x}(ND₂S₃)_x**

Исмаилова П.Г.

*кандидат физических наук, доцент,
руководитель лаборатории Института Физики МНО Азербайджана*

Гасанов Н.З.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Гаджиева А.А.

научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана

Абдинбеков С.С.

*кандидат физических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

Гасанов А.И.

*кандидат физических наук,
старший научный сотрудник Института Физики МНО Азербайджана*

**OPTICAL AND PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF
(TlGaS₂)_{1-x}(Nd₂S₃)_x (0 ≤ x ≤ 0,007) SINGLE CRYSTALS**

Ismailova P.,

*phd in physics, associate professor,
head of laboratory at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Gasanov N.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Hadjiyeva A.,

*researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Abdinbekov S.,

*phd in physics, associate professor,
leading researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Gasanov A.

*phd in physics, senior researcher at the Institute of Physics
of the Ministry of Science and Education of Azerbaijan*

Аннотация

Исследованы фотоэлектрические и оптические свойства полупроводникового твердого раствора (TlGaS₂)_{1-x}(Nd₂S₃)_x. Установлено, что рост процентного содержания неодима в соединении (TlGaS₂)_{1-x}(Nd₂S₃)_x (0 ≤ x ≤ 0,003) вызывает усиление фотоактивного поглощения в примесной части спектра, охватывающей широкую область от 0,5 до 1,2 мкм. В сильных электрических полях фоточувствительность состава x=0,002 в примесной области становится почти сравнимой с ее значением в собственной области, увеличиваясь при этом на два порядка. Исследование края оптического поглощения в интервале температур 90–300 К позволило определить ширину запрещенной зоны E_g соединения (TlGaS₂)_{0,997}(Nd₂S₃)_{0,003}, которая оказалась в изученном температурном интервале в среднем на 13 мэВ меньше, чем в TlGaS₂. Добавление неодима сохраняет положительный градиент температурной зависимости E_g.

Abstract

The photoelectric and optical properties of the semiconductor solid solution (TlGaS₂)_{1-x}(Nd₂S₃)_x have been studied. It has been established that an increase in the percentage of neodymium in the compound (TlGaS₂)_{1-x}(Nd₂S₃)_x (0 ≤ x ≤ 0.003) causes an increase in photoactive absorption in the impurity part of the spectrum, covering a wide range from 0.5 to 1.2 μm. In strong electric fields, the photosensitivity of the composition x = 0.002 in the impurity region becomes almost comparable to its value in the intrinsic region, while increasing by two orders of magnitude. The study of the optical absorption edge in the temperature range of 90–300 K made it possible to determine the band gap E_g of the (TlGaS₂)_{0,997}(Nd₂S₃)_{0,003} compound, which, in the studied temperature range, turned out to be, on average, 13 meV smaller than in TlGaS₂. Doping with neodymium retains a positive gradient in the temperature dependence of E_g.

Ключевые слова: полупроводники, редкоземельный элемент, фотопроводимость, край оптического поглощения.

Keywords: semiconductors, rare earth element, photoconductivity, optical absorption edge.

Развитие нанотехнологий и полупроводниковой электроники требует поиска новых материалов с широким диапазоном физических параметров. Успехи в области полупроводников и квантовой электроники неразрывно связаны с поиском и исследованиями сложных полупроводников. В связи с этим синтез и выращивание новых сложных полупроводниковых соединений является одной из основных задач, стоящих перед физикой полупроводников. Особое место среди полупроводниковых кристаллов занимают монокристаллы с сильной анизотропией и цепочечно-слоистой структурой. С целью расширения класса цепочечно-слоистых полупроводников и изменения их физических параметров целесообразно провести частичную замену атомов In, Ga редкоземельными элементами (РЗЭ). Слоисто-цепочечные монокристаллы $TlMX_2$ (M - In, Ga, X - S, Se, Te) являются перспективными материалами для создания полупроводниковых приборов, особенно детекторов рентгеновского излучения и фотоэлектрических преобразователей [1-4].

В этом отношении изученная нами система $(TlGaS_2)_{1-x}(Nd_2S_3)_x$ ($0 \leq x \leq 0,003$) считается достаточно эффективным материалом. Для определения эффекта перемешивания в системе $(TlGaS_2)_{1-x}(Nd_2S_3)_x$ исследовали диаграмму состояния твердых растворов, образующихся на основе соединения $TlGaS_2$. Эвтектика системы $(TlGaS_2)_{1-x}(Nd_2S_3)_x$

($0 \leq x \leq 0,003$) составляет 20 мол% Nd_2S_3 при 1120 К. При этой температуре растворимость Nd_2S_3 в $TlGaS_2$ составляет 5,0 мол% [5].

Монокристаллы $(TlGaS_2)_{1-x}(Nd_2S_3)_x$ ($0 \leq x \leq 0,003$) получены методом Бриджмена-Стокбаргера. На полученных монокристаллических образцах проведено измерение стационарной фотопроводимости (ФП) в области энергий падающих фотонов 0,8-3,0 эВ и температуре 300 К. Электрическое поле было направлено вдоль естественных слоев, а свет перпендикулярно к ним. Омические контакты изготавливались из In, нанесенного на торцы образцов.

На рис.1 показано спектральное распределение ФП при слабых полях в $(TlGaS_2)_{1-x}(Nd_2S_3)_x$ для составов $x=0; 0,001; 0,002; 0,003$ при 300 К. Коротковолновые максимумы в этих спектрах (кроме $x=0,003$) почти совпадают, а в области спектра 0,6–1,4 мкм для всех составов имеет место примесная ФП с максимумом при 0,8 мкм. Для состава $x=0,003$ при 300К собственную ФП обнаружить не удалось (кривая 4).

Рост процентного содержания редкоземельного элемента в твердом растворе вызывает усиление фотоактивного поглощения в примесной области спектра в сравнении с межзонной ФП. При этом в $TlGaS_2$ РЗЭ новые уровни не образует.

Рис.1. Спектральное распределение фотопроводимости монокристаллов $(TlGaS_2)_{1-x}(Nd_2S_3)_x$ при 300 К. Кривые соответствуют, x : 1- 0; 2- 0,001; 3- 0,002; 4- 0,003.

Примесная ФП в изученных составах появляется при относительно больших напряжениях (выше 100 В) и охватывает широкую область спектра – от 0,5 до 1,2 мкм. В связи с тем, что ширина

запрещенной зоны исходных компонентов твердого раствора $(TlGaS_2)_{1-x}(Nd_2S_3)_x$ почти одинакова (E_g для $TlGaS_2 = 2,674$ эВ, E_g для $Nd_2S_3 = 2,7$ эВ [1,6]), отсутствие смещения максимума или края собственной ФП вполне понятно.

Фоточувствительность $(\text{TlGaS}_2)_{1-x}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_x$ очень сильно зависит от значения приложенного напряжения. При увеличении приложенного напряжения фотопроводимость составов $x=0,001$ и $x=0,002$ увеличивается как в собственной, так и в примесной областях (рис. 2 и 3). При этом примесная фоточувствительность растет сильнее, чем собственная. При 100 В фоточувствительность состава $x=0,002$ в примесной области становится почти

сравнимой с ее значением в собственной области, увеличиваясь при этом почти на два порядка. При увеличении электрического поля красная граница примесной фотопроводимости кристаллов с $x \neq 0$ смещается в длинноволновую сторону и обнаруживается особенность, отсутствующая в кристаллах TlGaS_2 .

Рис.2. Спектральное распределение фотопроводимости $(\text{TlGaS}_2)_{1-x}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_x$ с $x=0,001$ при 300 К и различных значениях приложенного напряжения; 1- 40 В; 2- 80 В; 3- 135 В.

Рис.3. Спектральное распределение фотопроводимости $(\text{TlGaS}_2)_{1-x}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_x$ с $x=0,002$ при 300 К; 1 - 16 В; 2 - 31 В; 3 - 50 В; 4 - 100 В.

Таким образом, можно предположить, что рост электрического поля вызывает активизацию примесных уровней, присущих РЗЭ. Видимо, в кристаллах TlGaS_2 величина потенциального барьера примесных центров РЗЭ имеет большее значение. Последнее, по-видимому, обусловлено ростом ширины запрещенной зоны.

Исследован край оптического поглощения монокристаллов TlGaS_2 и $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ в интервале температур 90–300 К. Образцы вырезались из монокристаллического слитка в виде тонких пластинок толщиной 20–90 мкм. Свет направлялся параллельно кристаллографической оси С. Исследование спектров оптического пропускания проводили с помощью установки с монохроматором МДР-23 и азотным криостатом. Разрешение установки было не хуже 2Å.

Для вычисления коэффициента оптического поглощения α в интервале от 1 до 10^5 см^{-1} использовались данные измерений интенсивности светового пучка, прошедшего через образцы различных толщин, причем для охвата всего интервала пришлось разбивать его на 3 участка и учитывать измерения пропускания трех пар образцов соответствующих толщин. Для каждого участка α вычислялся по формуле $\alpha = 1/(d_2 - d_1) \times \ln(I_1/I_2)$, где d_1 и d_2 – толщины образцов, а I_1 и I_2 – интенсивности прошедшего через них света. Поскольку величина αd была

больше единицы для каждого образца и соответствующего участка, интерференция световых пучков, проходящего и отраженного от задней поверхности кристаллической пластинки, была очень слабой и нами не наблюдалась.

На рис. 4 представлена температурная зависимость запрещенной зоны монокристаллов TlGaS_2 и $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$. Ширину запрещенной зоны E_g исследуемых кристаллов определяли экстраполяцией прямолинейного участка зависимости $(ah\nu)^2$ от энергии фотона $h\nu$ до пересечения с осью абсцисс. Указанные зависимости имели выраженные прямолинейные участки, что (как и рентгеновские данные) свидетельствует о равновесности выращенных кристаллов.

Получена температурная зависимость E_g кристаллов TlGaS_2 и $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ в интервале температур 90–300 К. Исследования показали, что в отличие от структуры края поглощения TlGaS_2 [7] в кристалле $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ при низких температурах экситонный пик вблизи прямого перехода не наблюдается. При понижении температуры в соединении $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ край поглощения смещается в длинноволновую область. Уменьшение E_g у соединения $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ составляет в среднем 13 мэВ по отношению к TlGaS_2 . При комнатной температуре для монокристалла $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ E_g составляет 2,617 эВ.

Рис. 4. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны кристаллов TlGaS_2 (1) и $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ (2).

Рассчитан средний температурный коэффициент ширины запрещенной зоны $\partial E_g / \partial T$ для $(\text{TlGaS}_2)_{0,997}(\text{Nd}_2\text{S}_3)_{0,003}$ в интервале температур 90–300 К. Этот коэффициент имеет положительный знак, как и в TlGaS_2 [7], и равен $2,1 \cdot 10^{-4}$ эВ/К. Для TlGaS_2 средний температурный коэффициент $\partial E_g / \partial T = 1,9 \cdot 10^{-4}$ эВ/К.

Список литературы

1. Физические свойства халькогенидов редкоземельных элементов. Под ред. Жузе. Изд-во Л., «Наука», 304 с., 1973.

2. Гасанов Н.З., Керимова Э.М. Исследование влияния внедрения редкоземельных элементов на физические свойства слоистых полупроводников $\text{TlGaS}_2(\text{Se}_2)$ // Fizika, v. XIV, №3. s. 99-100, 2008.

3. Керимова Э.М., Гасанов Н.З. Кристаллофизика сложных полупроводников на основе соединений типа $\text{TlV}^{\text{III}}\text{C}_2^{\text{VI}}$, включающих редкоземельные элементы и переходные металлы // АМЕА Хəбərləг, Fizika və Astronomiya seriyası, №2, с.12-26, 2017.

4. Мустафаева С.Н., Асадов Ю.Г., Керимова Э.М., Асадов М.М. Синтез, рентгенофазовый анализ и физические свойства твердых растворов

$TlGa_{1-x}Er_xS_2$ // Изв. НАН Азербайджана. Сер. Физика и астрономия, т. 34, №2, с.47–53, 2014.

5. Керимова Э.М. Кристаллофизика низкоразмерных халькогенидов. Баку, «Елм», 712с., 2012.

6. Абдуллаева С.Г., Абдинбеков С.С., Аксянов И.П. Электропоглощение монокристаллов

$TlGaSe_2$ и $TlGaS_2$ // Докл. АН Азерб. ССР, **37**, 2, 33, 1981.

7. Абдуллаева С.Г., Абдуллаев Н.А., Бельский Г.Л., Мамедов Н.Т., Сулейманов Р.А. Температурный сдвиг экситонной полосы и деформационные эффекты в слоистых кристаллах $TlGaS_2$ // ФТП, т.17, в.11, с.2068–2070, 1983.

АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЛОВОВОЇ ЧАСТИНИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВВ-1000-4 НА ОСНОВІ ДЕФОРМАЦІЇ ЧИСТОГО ЗГИНУ

Виговський О.В.

*к.тн, снс, науковий співробітник відділу безпеки ядерних установок
ORCID 0000-0002-3325-0407*

Мистецький В.А.

*інженер відділу безпеки ядерних установок
ORCID 0000-0003-4814-8090*

*Інститут проблем безпеки АЕС НАН України,
Київ, Україна*

ANALYTICAL METHOD FOR THE ANALYSIS OF THE FRONTAL PART OF THE STATOR OF THE TURBOGENERATOR TVV-1000-4 BASED ON THE DEFORMATIONS OF THE PURE BEND

Vyhovskyi O.,

*PhD, SSC, researcher at the Department of Nuclear Installation Safety
ORCID 0000-0002-3325-0407*

Mystetskyi V.

*engineer of the Department of Safety of Nuclear Installations
ORCID 0000-0003-4814-8090*

*Institute of NPP Safety Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine
Kyiv, Ukraine*

Анотація

Аналітичний метод розрахунку базується на моделі деформації чистого згину в балці, що має опори типу жорсткозв'язані защемлення відносно площини. Ця опора, в розрахунковій моделі, складається з одного моменту, вектор якого направлений перпендикулярно даній площині, та вектори двох сил, які належать даній площині.

Аналітичним методом розраховано механічні зусилля на лобовій частині обмоток статора від електромагнітного поля в торцевій частині статора для номінального навантаження турбогенератора [1-3].

Розроблено математичну модель та проведено числові дослідження вібромеханічних переміщень, швидкостей та прискорень в мідних стержнях лобової частини статора потужних синхронних турбогенераторів атомних електростанцій. Під час проведення основного розрахунку паралельно було проведено числовий розрахунок механічних вібросил, вібровидовжень, віброшвидкостей на лавсанових канатах системи кріплення лобової частини. Зроблено детальне наукове дослідження впливу індукції електромагнітного поля статора турбогенератора на вібромеханічні процеси, параметри та характеристики. Дані числових розрахунків дуже добре корелюються з технічними параметрами та експериментальними даними на працюючих в Україні турбогенераторах. Числові розрахунки, записані в таблицях для кожного лавсанового канату.

Розрахунки показали, що ослаблення одного крайнього пазового клина призводить до збільшення переміщення лобової частини стержня обмотки цього паза до 30%. Аналогічно дефекти руйнування одного або декількох лавсанових шнурів (канатів) призводять до вібромеханічних переміщень, швидкостей та прискорень в системі кріплення лобової частини статора турбогенератора. А саме перерозподілу механічних сил в інших лавсанових шнурах (канатах).

Випадіння крайнього клина внаслідок ослаблення кількох пазових клинів осердя в пазу призводить до різкого збільшення рівня вібрації всієї машини в цілому і може привести до аварійної зупинки блока.

Abstract

The analytical method of rozrahunka is based on the model of deformation of pure crack in the ball, which can support the type of zhorstkozvyazan jamming of the water plane. This support, in the rozrahunkovy model, consists of one moment, the vector of some direction is perpendicular to the given plane, that is the vector of two forces that lie on the given plane.